

ПІДВИЩЕННЯ КІБЕРРЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ЦИФРОВИХ ПІДСТАНЦІЙ ЗА МЕК 61850 З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Головним призначенням стандарту побудові електричних цифрових підстанцій (ЦПС) МЕК 61850 "Мережі та системи зв'язку на підстанціях" є створення єдиних специфікації, які дозволили б, з одного боку, захистити фінансові вкладення в енергетичні підприємства, з іншого – використовувати передові обчислювальні та мережеві технології, які на відміну від енергетичного обладнання морально старіють набагато швидше [1]. На жаль, одночасно з вирішенням проблеми забезпечення сумісності обладнання різних рівнів ЦПС цифрові технології привносять в роботу систем автоматизації ризики безпеки інформації. притаманні традиційній галузі їх застосування, а саме інформаційно-комунікаційним системам, чим суттєво знижують рівень кіберрезильєнтності цифрових підстанцій [2].

В данному дослідженні проаналізовано найбільш перспективні підходи з використанням технологій штучного інтелекту, спрямованих на підвищення кіберрезильєнтності промислових інформаційних мереж підприємств та систем АСУ ТП, включаючи ЦПС [3-7]. При цьому основний акцент зроблено на такі засоби кібербезпеки, як мережеві системи виявлення та запобігання вторгнень [8].

Сигнатурний підхід виявляє атаки, порівнюючи заздалегідь зібрану інформацію з ознаками атаки, наприклад, шляхом відшукування конкретних патернів в мережевих пакетах. Але не виявляє принципово нові типи атак. Підхід на основі знань використовує знання про конкретні атаки, щоб ідентифікувати відповідні загрози. Реалізується на основі правил, логіки тощо. Базується на даних спостереження за набором попередньо визначених правил. Підхід на основі аномалій аналізує поточний стан системи на відхилення поведінки нормального стану, опис якого згенеровано заздалегідь, від такого, що виникає внаслідок вторгнення. Нормальний трафік використовується для навчання моделі ідентифікації штатного режиму. Профілі трафіку створюються за допомогою системних індикаторів, таких як завантаження процесора, помилки входу тощо з прив'язкою до часу доби та дня тижня. Повідомлення генерується коли поточні дані про трафік не відповідають заданим показникам. Підхід на основі використовує логічні тести для перевірки відповідності даних певній статистичній моделі мережевого трафіку, яка характеризує стохастичну поведінку мережі. Підхід на основі контрольованого машинного навчання створює математичні моделі, які навчаються та вдосконалюються з часом, щоб виявляти вторгнення. Може використовувати нейронні мережі або статистичні моделі (класифікація, кластеризація). Використовує встановлену модель для перевірки шаблонів на основі даних, зібраних раніше в процесі навчання.

Зазвичай застосовує методи класифікації. Підхід на основі неконтрольованого машинного навчання на відміну від попередніх не потребує навчальних даних. Зазвичай використовують статистичні методи, такі як кластеризація.

Розглянуті вище підходи на базі методів штучного інтелекту найбільш прийнятні для застосування в електричних цифрових підстанціях, побудованих за стандартом МЕК 61850 з метою підвищення рівня їх кіберрезильентності. Деякі приклади реалізації систем кіберзахисту для ЦПС можна знайти в роботах [9-11].

1. International Electrotechnical Commission. IEC 61850-1 ed. 2.0 Communication Networks and Systems for Power Utility Automation – Part 1. Introduction and Overview; IEC: Geneva, Switzerland, 2013.
2. Гільгурт С.Я. Підходи до побудови систем виявлення атак на протоколи цифрових електричних підстанцій / С.Я. Гільгурт // Кібербезпека енергетики: Матеріали наук.-практ. конф. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, 28 травня 2021. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2021. – С. 34-42.
3. J.E. Rubio, C. Alcaraz, R. Roman, J. Lopez, "Analysis of intrusion detection systems in industrial ecosystems," in SECRIPT, 2017, Conference Proceedings, pp. 116-128.
4. L. Tomlin, M.R. Farnam, S. Pan, "A clustering approach to industrial network intrusion detection," in Proceedings of the 2016 Information Security Research and Education (INSuRE) Conference (INSuRECon-16), 2016, Conference Proceedings.
5. L. Zhou, H. Guo, "Anomaly detection methods for IIOT networks," in 2018 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics (SOLI). IEEE, 2018, Conference Proceedings, pp. 214-219.
6. A. Javaid, Q. Niyaz, W. Sun, M. Alam, "A deep learning approach for network intrusion detection system," in Proceedings of the 9th EAI International Conference on Bioinspired Information and Communications Technologies (formerly BIONETICS), 2016, Conference Proceedings, pp. 21-26.
7. W. Liang, K.C. Li, J. Long, X. Kui, A.Y. Zomaya An industrial network intrusion detection algorithm based on multifeature data clustering optimization model, IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 16, no. 3, pp. 2063-2071, 2020.
8. Quincozes S.E., Albuquerque C., Passos D., Mossé D. A survey on intrusion detection and prevention systems in digital substations // Computer Networks. – 2021. – Vol. 184. – Article 107683.
9. Yang Y., Xu H.-Q., Gao L., Yuan Y.-B., Sezer S. Multidimensional intrusion detection system for IEC 61850-based SCADA networks // IEEE Trans. Power Deliv, 2017. – Vol. 32, № 2. – pp. 1068-1078.
10. Hariri M.E., Youssef T.A., Habib H.F., Mohammed O. Online false data detection and lost packet forecasting system using time series neural networks for IEC 61850 sampled measured values. IEEE conf. on Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), IEEE: 2017. – pp. 1-5.
11. Rouget P., Badrignans B., Benoit P., Torres L. FPGA Implementation of Pattern Matching for Industrial Control Systems // 2018 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW), Vancouver, BC, Canada, 2018. – pp. 210-213

ЗАЯВКА НА КОНФЕРЕНЦІЮ

д.т.н., с.н.с. **Гільгурт Сергій Якович**, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, зав. відділу, «Підвищення кіберрезильєнтності цифрових підстанцій за МЕК 61850 з використанням штучного інтелекту».

Е-mail: hilgurt@ukr.net.

Форма участі: **заочно**.